

ANÁLISE DOS BENEFÍCIOS A LONGO PRAZO DA IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS INTRA UTERINOS DE LEVONORGESTREL IMPLANTADOS EM UM HOSPITAL DO DISTRITO FEDERAL ENTRE DEZEMBRO DE 2015 ATÉ SETEMBRO DE 2016.

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 21/02/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10689785

Luiza Blanco

RESUMO

Segundo a definição da Febrasgo (2017), o sangramento uterino anormal faz parte das enfermidades hemorrágicas ginecológicas que são umas das principais causas de procura aos consultórios ginecológicos atualmente. Ele afeta entre 14% e 25% das mulheres em idade reprodutiva e leva a diminuição da qualidade de vida, além de ser um dos principais causadores de anemia ferropriva no mundo, anemia essa que atinge 20 a 30% da população. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo principal analisar os benefícios a longo prazo da implantação de dispositivos intra uterinos de levonorgestrel implantados em um hospital do Distrito Federal entre dezembro de 2015 até setembro de 2016. Bem

como verificando as causas de SUA nas pacientes, avaliando a prevalência das patologias ginecológicas que levaram a implantação do DIU e como ocorre o diagnóstico de sangramento uterino anormal.

Palavras-chave: Sangramento uterino anormal. SUA. Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Diagnóstico. Avaliação

ABSTRACT

According to the definition of Febrasgo (2017), abnormal uterine bleeding is part of the gynecological hemorrhagic diseases that are one of the main causes of demand for gynecological offices today. It affects between 14% and 25% of women of reproductive age and leads to a decrease in quality of life, in addition to being one of the main causes of iron deficiency anemia in the world, an anemia that affects 20 to 30% of the population. Therefore, the main objective of this study is to analyze the long-term benefits of implanting levonorgestrel intrauterine devices implanted in a hospital in the Federal District between December 2015 and September 2016. As well as verifying the causes of AUB in patients, evaluating the prevalence of gynecological pathologies that led to the implantation of the IUD and how the diagnosis of abnormal uterine bleeding occurs.

Keywords: Abnormal uterine bleeding. YOUR. Levonorgestrel-releasing intrauterine device. Diagnosis. Assessment.

1. INTRODUÇÃO

A terminologia “sangramento uterino anormal” definido pela sigla (SUA), é utilizada para conceituar alterações no ciclo menstrual como: aumento de volume, frequência ou duração, assim como preconiza a Yela e Pinto (2018).

Além disso, valendo-se do entendimento de Yela e Pinto (2018), o SUA é uma condição comum que afeta até 40% de mulheres no mundo,

impacta negativamente sobre a qualidade de vida das mulheres, sendo a vida social e os relacionamentos prejudicados em quase dois terços dos casos.

Dessa forma, o SUA tem grande importância porque é frequente e compromete a qualidade de vida da mulher. Ele a afeta negativamente do ponto de vista emocional, físico, profissional e sexual. Os objetivos do tratamento são: reduzir o sangramento e a morbidade, além de melhorar a qualidade de vida. Sempre que possível a primeira opção terapêutica será a farmacológica, que vão desde a indicação de métodos não hormonais, hormonais e hormonais combinados até os progestágenos em especial o dispositivo intra uterino (DIU) de levonorgestrel, foco deste estudo.

Pode ter etiologia variada, incluindo patologias malignas, além de poder se manifestar de forma intensa e aguda, o que levaria as mulheres à possibilidade de necessitarem de tratamento de urgência, com reposição volêmica e de substâncias hemostáticas, a realização desse estudo justifica-se no fato de possibilitar uma terapêutica eficaz de maneira precisa, poupando assim as mulheres de desgastes diversos inclusive de possíveis óbitos consequentes a patologias malignas e quadros agudos intensos, além de reduzir gastos diretos e indiretos para todo o sistema de saúde.

Diante disso, verifica-se a necessidade de se analisar os benefícios a longo prazo da implantação de dispositivos intra uterinos de levonorgestrel no tratamento de SUA dispostos na literatura pode contribuir para que a escolha de métodos terapêuticos para esses casos seja mais precisa e eficaz. Visto que acredita-se que a utilização do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel seja uma alternativa considerável para o tratamento de sangramento uterino anormal em relação ao procedimento cirúrgico definitivo como a histerectomia.

Dessa forma, os objetivos desse estudo se dão na análise dos benefícios a longo prazo da implantação de dispositivos intra uterinos de levonorgestrel implantados em um hospital do Distrito Federal entre dezembro de 2015 até setembro de 2016. Bem como verificando as causas de SUA nas pacientes, avaliando a prevalência das patologias ginecológicas que levaram a implantação do DIU e como ocorre o diagnóstico de sangramento uterino anormal.

2.REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.CLASSIFICAÇÃO DE SANGRAMENTO UTERINO ANORMAL (SUA)

O sangramento uterino anormal (SUA) de acordo com a Febrasgo (2017), é a denominação utilizada atualmente para nomear as alterações da menstruação decorrentes de aumento no volume, na duração ou na frequência. Este acometimento possui grande importância pela sua frequência e por afetar negativamente aspectos físicos, emocionais, sexuais e profissionais, piorando a qualidade de vida das mulheres.

Segundo o TelessaúdeRS-UFRGS (2018), a condição costuma impactar na qualidade de vida das mulheres, sendo um problema de saúde frequente no atendimento da Atenção Primária à Saúde, acometendo cerca de 10% das mulheres em idade reprodutiva. As principais causas do sangramento uterino anormal são disfunções ovulatórias, gravidez, anormalidades estruturais, distúrbios de coagulação e causas iatrogênicas.

A Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia (FIGO) apresentou o novo sistema de classificação das causas de sangramento uterino anormal. Esta classificação tem a sigla PALM-COEIN (imagem 1).

Imagem 1– Classificação do sangramento uterino anormal (PALM-COEIN)

Fonte: Autora, 2023 (adaptada da obra de Kaunitz, 2017).

De acordo com a Febrasgo (2017), em mulheres com baixo risco para câncer de endométrio, com ultrassonografia normal, excluídas causas estruturais, tais como pólipo, mioma, espessamento endometrial ou outras causas malignas (classificadas no sistema PALM), o tratamento instituído pode ser farmacológico, por meio do uso de medicamentos, ou cirúrgico. As lesões estruturais classificadas como PALM têm tratamento específico de acordo com o diagnóstico.

No SUA, o diagnóstico etiológico direciona à terapêutica e está diretamente associado ao sucesso do tratamento. Apenas em situações de sangramento agudo e intenso é aceitável que o tratamento seja instituído, com o único objetivo de estancar a hemorragia e estabilizar a hemodinâmica da paciente, postergando a investigação para assim que o sangramento estiver controlado (PINTO *et al.* 2017).

2.1.1.AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

No que diz respeito ao diagnóstico de SUA TelessaúdeRS-UFRGS (2018), afirma que deve basear-se na modificação do padrão menstrual normal da paciente, aumento do volume diário de sangramento e/ou dos dias de

fluxo menstrual, surgimento de coágulos e o aumento do número de absorventes utilizados diariamente. Complementarmente, a presença de anemia e outras anormalidades no exame físico e em exame de imagem indicam a gravidade e potenciais causas para o sangramento uterino anormal.

Outros dados importantes a serem levantados na história clínica da paciente são a idade, o histórico menstrual, o tempo de evolução do sangramento anormal, o uso de medicações concomitantes (como anticoagulantes, anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal), sintomas associados (como dor pélvica, distensão abdominal), os tratamentos realizados para a condição e as cirurgias prévias.

Yela e Pinto (2018), complementam que para quantificar o sangramento, pode-se utilizar o Pictorial Blood Assessment Chart (PBCA). Além disso, inicialmente, deve-se solicitar beta hCG e hemograma completo, bem como realizar uma avaliação ultrassonográfica para afastar causas estruturais, lembrando que, nas mulheres na menacme, esse exame deve ser realizado preferencialmente após o sangramento. A avaliação secundária pode ser realizada, quando necessário, com histerossonografia, histeroscopia e biópsia de endométrio.

No SUA agudo, a gravidade do quadro clínico e as condições de atendimento nem sempre permitem que a causa específica do sangramento possa ser investigada antes da instituição da terapêutica, porém o raciocínio sobre as prováveis causas auxiliará na abordagem dessas mulheres. Especial atenção para as jovens com história de sangramento abundante desde a menarca, pois pode levar à anemia. Nessa situação, considerar a presença de coagulopatia congênita ou adquirida (YELA; PINTO, 2018).

Imagem 2- Fluxograma para a propedêutica do SUA agudo

Fonte: Autora, 2023 (adaptada da obra de Yela e Pinto, 2018).

2.1.2. TRATAMENTO

Em relação ao tratamento médico Brasil (2013), afirma que pode envolver tratamentos farmacológicos ou cirúrgicos, e a escolha do tratamento adequado deve levar em conta algumas condições individuais das mulheres, como idade, doença concomitantes, tratamentos anteriores, opção pela fertilidade e o próprio custo do tratamento, que estará relacionado à sua adesão ao tratamento. Como alternativas de tratamento para a menorragia temos:

a) Antiinflamatórios não esteróides: atuam na redução dos níveis de prostaglandinas através da inibição da ciclo-oxigenase, aumentando a relação prostaciclina/tromboxano. São utilizados somente durante o ciclo menstrual. Incluem o ácido mefenâmico, naproxeno e ibuprofeno.

b) Contraceptivos orais: o mecanismo de ação ocorre por supressão endometrial, reduzindo o sangramento menstrual. É uma das terapias mais prescritas no tratamento da menorragia.

c) Terapia com prostagênio: também atuam pela supressão endometrial, resultando numa diminuição considerável do fluxo menstrual. Os progestagênios atuam como antiestrogênicos, minimizando o efeito do estrogênio nas células-alvo, mantendo, dessa forma, o endométrio em um estado de “down-regulation” (diminuição do número de receptores de estrogênio nas células) com a consequente supressão endometrial.

d) Agonistas do hormônio liberador de gonadotrofina: atuam no eixo hipofisário-ovariano, inibindo a liberação de LH e FSH e promovendo redução do sangramento menstrual.

e) Danazol: exerce efeito supressivo sobre o eixo hipotálamo-hipofisário-gonadal, possivelmente interferindo com a síntese de esteróides gonadais através da inibição de enzimas envolvidas na esteroidogênese. Assim, ele inibe os picos de FSH e LH, provocando atrofia do endométrio, regressão dos tecidos endometriais e supressão das funções ovarianas, com consequente anovulação e amenorréia.

f) Estrogênios conjugados: associação entre hormônios estrógenos femininos.

g) Ácido tranexâmico: produto não hormonal, é um derivado da lisina com efeitos antifibrinolíticos. Atua na menorragia através da fibrinólise e quebra dos coágulos através da inibição do ativador endometrial do plasminogênio.

h) Sistema intra-uterino liberador de levonorgestrel (DIU-LNG): dispositivo instalado no útero com liberação gradual de levonorgestrel que promove a inibição da proliferação endometrial, provocando redução no volume menstrual ou mesmo amenorréia.

i) Curetagem: procedimento de retirada de material endometrial da cavidade uterina, com um efeito temporário sobre a menorragia, sendo necessária a repetição do procedimento após um período.

j) Ablação endometrial: conjunto de técnicas para a remoção do endométrio. São classificadas como histeroscópicas (de primeira geração) ou não histeroscópicas (de segunda geração). As histeroscópicas incluem ressecção endometrial com alça, eletrocoagulação com rollerball, combinação de ressecção com eletrocoagulação e destruição com laser. As técnicas de segunda geração são menos complexas, porém de custo mais elevado. Estas incluem crioablação, irrigação com solução salina aquecida, hipertermia com laser diodo, ablação com micro-ondas, sistema de ablação térmica e terapia fotodinâmica. Em geral, as técnicas de segunda geração utilizam a aplicação controlada de calor, frio, micro-ondas ou outras formas de energia para destruir o endométrio. k) Histerectomia: consiste na remoção cirúrgica do útero. Pode ser total (remoção do útero e colo uterino), subtotal ou parcial (útero é removido e colo uterino é preservado) e radical (remoção do útero, colo uterino e alguns gânglios linfáticos pélvicos). Apesar de ser um tratamento radical, é o mais eficaz, e assim, encontra índice de satisfação muito elevado.

Hurskainen *et al* (2007), apresenta uma tabela comparativa entre os tratamentos ofertados para menorrágia e sua eficácia em termo de redução do sangramento, sumarizados no quadro 2:

Quadro 2- Eficácia, benefícios adicionais e complicações das opções de tratamento da menorrágia (adaptada)

Tratamento	Diminuição do sangramento (%)	Número de pacientes com diminuição do sangramento (%)
Histerectomia	100	100
Ablação endometrial	80-94	75
DIU-LNG	79-97	98
Progestagênios orais (contínuo ou 21 dias	87	86

por mês)		
Contraceptivos orais	20-50	50
Ácido tranexâmico	20-60	56
Análogo GnRH	Acima de 90	Acima de 90
Progestagênios na segunda fase do ciclo	0-10	18

Fonte: Autora, 2023(adaptada da obra de Hurskainen *et al.*, 2017).

No ano de 2013, o *National Institute for Health and Clinical Excellence* (NICE) (2013), publicou uma diretriz clínica que traz que, se o tratamento farmacológico for indicado e, tanto as opções hormonais como as não hormonais são aceitáveis, os tratamentos devem ser considerados na seguinte ordem:

I) Dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel.

II) Ácido tranexâmico ou antiinflamatórios não esteroidais ou contraceptivos orais combinados

III) Noretisterona (15mg) diariamente do 5º ao 26º dia do ciclo menstrual, ou progestógenos injetáveis de longa ação.

Para o NICE (2013), uma segunda opção de tratamento farmacológico deve ser considerada antes da cirurgia, e a histerectomia deve ser considerada apenas quando: outros tratamentos falharam, são contraindicados ou rejeitados pela mulher; a mulher deseja conscientemente este tratamento ou caso a mulher não deseje mais manter seu útero e fertilidade. Essa posição leva em consideração o caráter invasivo dos procedimentos cirúrgicos e o maior risco de eventos adversos sérios advindos deste tipo de intervenção.

Acerca da tecnologia do dispositivo intrauterino a Agência de Nacional Vigilância Sanitária (ANVISA) (2017) apresenta algumas particularidades como:

Tipo: Medicamento.

Princípio Ativo: Levonorgestrel.

O levonorgestrel é um progestógeno com atividade anti-estrogênica utilizado em ginecologia de diversas formas: como componente progestogênico em contraceptivos orais e na terapia de reposição hormonal ou isoladamente para contracepção em pílulas contendo somente progestógeno e implantes subdérmicos. O lenorgestrel também pode ser administrado na cavidade uterina por meio de um endoceptivo (DIU) possibilitando o uso de doses menores, com liberação diretamente no órgão-alvo (ANVISA, 2017).

Considerando o mecanismo de ação do endoceptivo de levonorgestrel proposto, a elevada concentração do levonorgestrel no endométrio atua inibindo os receptores endometriais de progesterona e estrogênio, tornando o endométrio insensível ao estradiol circulante e promovendo, dessa forma, efeito antiproliferativo. O espessamento do muco cervical previne a passagem do espermatozoides através do canal cervical evitando a fertilização (ANVISA, 2017).

Nome comercial: Mirena®.

Fabricante: Bayer Health Care SA.

Indicação aprovada na Anvisa : É indicado para: contracepção, menorragia idiopática, prevenção da hiperplasia endometrial na terapia de reposição estrogênica. Indicação proposta pelo demandante: incorporação no SUS do medicamento levonorgestrel 52 mg para tratamento de Menorragia Idiopática em pacientes acima de 18 anos que apresentam fluxo sanguíneo aumentado acima de 80 mL com volume

uterino normal, que podem ter ou não anemia ferropriva associada, com relação às evidências de eficácia, segurança e custo-efetividade disponíveis na literatura científica. A solicitação do demandante utilizou como comparador principal a histerectomia, tecnologia já disponível no SUS (ANVISA, 2017).

Posologia e Forma de Administração: Levorgestrel 52mg é um endoceptivo, ou seja, um sistema intrauterino com liberação de levonorgestrel (DIU-LNG) que deve ser inserido na cavidade uterina. Cada administração é eficaz por 5 anos. A taxa média de liberação é de cerca de 14mcg/24h por até 5 anos (ANVISA, 2017).

Contraindicações: Levonorgestrel 52mg é contraindicado nas seguintes condições: suspeita ou diagnóstico de gravidez, doença inflamatória pélvica atual ou recorrente; infecção do trato genital inferior; endometriose pós-parto; aborto infectado durante os últimos 3 meses; cervicite; displasia cervical; tumor maligno uterino ou cervical; tumores progestógeno-dependentes; sangramento uterino anormal não diagnosticado; anomalia uterina congênita ou adquirida, incluindo leiomiomas, quando estes causarem deformação da cavidade uterina; condições associadas com aumento de susceptibilidade a infecções; doença hepática aguda ou tumor hepático; hipersensibilidade ao princípio ativo ou a qualquer um dos excipientes (ANVISA, 2017).

Precauções: Levonorgestrel 52mg pode ser usado com precaução, após avaliação médica, ou deve-se considerar a remoção do endoceptivo (DIU), se existirem quaisquer das seguintes condições ou se estas aparecerem pela primeira vez: enxaqueca, enxaqueca focal com perda assimétrica ou outros sintomas indicativos de isquemia cerebral transitória; cefaleia excepcionalmente intensa; icterícia; aumento acentuado da pressão arterial; doença arterial grave, como acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Levonorgestrel 52mg pode ser usado, com precaução, em mulheres que apresentam cardiopatia congênita ou valvulopatia com risco de endocardite infecciosa. Deve-se administrar antibiótico

profilaticamente quando o endoceptivo (DIU) for inserido ou removido nestas pacientes. A administração de levonorgestrel em baixas doses pode afetar a tolerância à glicose. A glicemia deve ser controlada em usuárias de levonorgestrel 52mg que sejam diabéticas. No entanto, de modo geral, não há necessidade de alterar o regime terapêutico em usuárias diabéticas do levonorgestrel 52mg. Sangramentos irregulares podem mascarar alguns sinais e sintomas de pólipos ou câncer endometriais; nestes casos medidas diagnósticas devem ser consideradas. Levonorgestrel 52mg não é o método de primeira escolha para mulheres jovens nuligestas nem para mulheres na pós-menopausa com atrofia uterina avançada (ANVISA, 2017).

Eventos adversos da classe medicamentosa: hipersensibilidade, incluindo rash, urticária e angioedema, humor deprimido, depressão, cefaleia, enxaqueca, dor abdominal/pélvica, náusea, acne, hirsutismo, alopecia, dor nas costas, alterações no sangramento incluindo sangramento menstrual aumentado e diminuído, gotejamento (spotting), oligomenorréia e amenorreia, vulvovaginite, corrimento genital, infecção do trato genital superior, cistos ovarianos, dismenorreia, dores nas mamas, expulsão do contraceptivo intrauterino, perfuração uterina, aumento da pressão arterial (ANVISA, 2017).

Diante das evidências atualmente disponíveis na literatura sobre eficácia e segurança do dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel mostram que o produto se apresentou como alternativa possível a mulheres com sangramento interino anormal, com resultados de redução do sangramento superior ao das terapias farmacológicas existentes e, em termos de melhora na qualidade de vida, similares ao da histerectomia, alternativa cirúrgica padrão-ouro com 100% de eficácia.

3.METODOLOGIA

O estudo em questão propõe um estudo transversal, descritivo e retrospectivo fundamentado em uma revisão bibliográfica disponível nas

plataformas Scielo, Google acadêmico, PubMed e Lillacs.

O trabalho solicitou autorização do diretor do setor de ginecologia do referido hospital no ano de 2020 para realização do estudo e após concedida a autorização foi dado início a seleção da amostra, contudo, devido problemas de cunho pessoal não foi possível dar continuidade na submissão do tratamento no corrente ano, dando continuidade no referido ano de 2023.

A amostragem foi selecionada através de consulta ao livro ata de procedimentos ginecológicos do hospital, onde foram separadas as pacientes diagnosticadas com sangramento uterino anormal tratadas com o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel no período entre dezembro de 2015 a dezembro de 2019.

A análise dos dados procedeu através de análises dos prontuários das pacientes diagnosticadas com sangramento uterino anormal tratadas com o dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, onde será apresentado em forma de gráficos e aparato literário.

3.1.Desenho do estudo

Estudo transversal retrospectivo e descritivo de base populacional fundamentado na revisão de literatura.

3.2.Amostra (cálculo amostral, critérios de inclusão, critérios de exclusão)

Dos estudos selecionados, como critérios de inclusão serão considerados aqueles que abordarem ensaios clínicos transversais, descritivos e retrospectivos com resumo disponível. Acerca da análise populacional, serão incluídas pacientes do setor de ginecologia do Hospital Regional de

Levantamento Bibliográfico	X					
Elaboração do projeto de pesquisa	X	X	X			
Inscrição na plataforma Brasil			X			
Submissão ao Comitê de Ética				X		
Aprovação do Comitê de Ética					X	
Elaboração da pesquisa final						X

6. ORÇAMENTO

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	FONTE DE RECURSOS
Resma de papel A4 com 500 folhas	01	R\$ 30,00	Próprio
Caneta	02	R\$ 2,00	Próprio
Gasolina	01	R\$200,00	Próprio
Toner para impressora	01	R\$100,00	Próprio
VALOR TOTAL		R\$ 334,00	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANVISA, Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. **Mirena- Bula**. 2017.

Disponível em:

[http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=18774942017&pIdAnexo=9283077)

[pNuTransacao=18774942017&pIdAnexo=9283077](http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=18774942017&pIdAnexo=9283077). Acesso em: 30/03/2023.

BARACAT, Edmund Chada. **Manual de Ginecologia Endócrina**. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2015.

BRASIL, Ministério da Saúde Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. **Sistema intrauterino liberador de Levonorgestrel para o tratamento da Menorragia Idiopática**. Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, julho de 2013.

FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Sangramento uterino anormal**. São Paulo. Série Orientações e Recomendações FEBRASGO. n. 7, 2017.

HURSKAINEN R, *et al.* **Diagnosis and treatment of menorrhagia**. Acta Obstet Gynecol Scand. 2017;86(6):749-57

NICE, National Institute for Health and Clinical Excellence (2013). **Heavy menstrual bleeding. NICE clinical guideline 44**. Disponível em: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2017/11/875643/levonorgestrel-final.pdf>. Acesso em 30/03/2023.

TELESSAÚDERS/UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul- Faculdade de Medicina- Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia. **Telecondutas: Sangramento uterino anormal**. TelessaúdeRS-UFRGS Porto Alegre, 2018

YELA, Daniela Angerame; PINTO, Cristina Laguna Benetti. **Sangramento uterino anormal**. São Paulo: Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO), 2018. (Protocolo FEBRASGO – Ginecologia, no. 42/Comissão Nacional Especializada em Ginecologia Endócrina)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de

Contato

Queremos te
ouvir.
WhatsApp RJ:

Conselho
Editorial

Editores
Fundadores:

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil